

DOI: 10.24412/2226-0773-2024-13-4-244-253

EDN: SZLLZD

Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание молодежи России: основные проблемные области и тренды*

**А.Н. Гуня¹, А.Б. Ефимов², Т.Б. Рязанова³,
А.М. Смупов⁴, И.В. Тихоновский⁵**

¹Институт географии Российской академии наук
119017, Москва, Старомонетный переулок, дом 29, стр. 4
Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences
Staromonetnyi side-street, 29, build. 4 Moscow 119017 Russia
e-mail: gunyaa@yahoo.com

^{2,3,4,5} Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

²e-mail: missionary2017pstgu@gmail.com

³e-mail: t-riazanova@yandex.ru

⁴e-mail: jeger@bk.ru

⁵e-mail: igortix@mail.ru

Ключевые слова: духовно-нравственное просвещение, патриотизм, государство, семья, опрос, фокус-группы.

Key words: spiritual and moral education, patriotism, state, family, survey, focus groups.

Резюме: В статье обобщается опыт Миссионерского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по изучению проблем в области духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания молодежи России в рамках грантов Президентского и университетского фондов. Проведенные в различных регионах России полевые исследования, опросы, интервью и фокус-группы со студентами и школьниками выявили важные особенности и проблемы, стоящие перед обществом, государством, Русской Православной Церковью и российской

* Исследование выполнено при поддержке Фонда научно-исследовательских проектов ПСТГУ. Проект: Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание молодежи - гарантия устойчивого развития России (2023-2024).

The study was supported by the PSTGU Research Projects Fund. Project: Spiritual and moral education and patriotic education of youth - a guarantee of sustainable development of Russia (2023-2024).

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смүлов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

семьей в деле духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания: дефицит культурно-религиозной грамотности, низкий уровень знаний о своем родном крае, слабая развитость механизмов противодействия проникновению деструктивных информационных потоков из сети Интернета и др. Церковь играет важную роль в трансляции общемировоззренческих и государственных задач, наделению их высокими ценностными смыслами и нейтрализации нигилистических и космополитических идей.

Abstract: The article summarizes the experience of the missionary center of the Orthodox St. Tikhon's University for the Humanities in studying problems in the field of spiritual and moral education and patriotic education of Russian youth within the framework of Presidential and university grants. Field studies, surveys, interviews and focus groups conducted in various regions of Russia with students and schoolchildren have revealed important features and problems facing the state, society, the Church and the Russian family directly in the field of spiritual and moral education and patriotic education: a lack of cultural and religious literacy, a low level of knowledge about their native land, weak development of mechanisms to counter the penetration of destructive information flows from the Internet, etc. The Church plays an important role in broadcasting worldview and state tasks, endowing them with high value meanings and neutralizing nihilistic and cosmopolitan ideas.

[Gunya A.N.¹, Efimov A.B.², Ryazanova T.B.³, Smulov A.M.⁴, Tikhonovsky I.V.⁵ Spiritual and moral education and patriotic education of the youth of Russia: the main problem areas and trends*]

Введение.

Задачи по духовно-нравственному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи России являются сложными и многогранными. Следует подчеркнуть, что в этой области взаимодействуют несколько важных акторов, в первую очередь, государство, общество, семья. Как показывают исследования, духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание происходят в конкретной социально-культурной среде, которая, в свою очередь, создает основы воспроизводства культурно-этнической идентичности народа. На начальном уровне важную роль играет семья, в первую очередь, традиционная классическая семья. В период взросления детей большое влияние начинают оказывать социальные системы и институты вне семьи: школа, университет, религиозная община, спортивное сообщество и др. Больше всего возможностей влиять на духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание имеет государство, обладающее идеологией и соответствующими институтами.

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.В. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.V. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

Церковь относится к социальным институтам, занимающим важную позицию между государством и семьей. Она призвана адаптировать как государственные задачи, так и создавать условия для трансляции общемировоззренческих и государственных задач, наделяя их высокими ценностными смыслами. Взаимодействие государства и Церкви в идеальном случае должно представлять определенную «симфонию», уходящую истоками к опыту Византийской империи (Зеньковский, 1997). Результаты проведенных исследований в различных регионах Центральной России и Поволжья показывают, что вне столицы, в российской провинции, происходят весьма сложные процессы, связанные с дефицитом воспитания, проникают сомнительные либеральные и экстремистские идеи, происходит негативная переоценка духовных ценностей и исторических событий.

Целью данной работы является обобщение результатов исследований по изучению проблем в области духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания молодежи России и выявление изменений, связанных с началом специальной военной операции (СВО) России в Украине.

Изменение в основных маркерах духовно-нравственного состояния молодежи (по материалам полевых исследований до и после начала СВО).

В основу работы легли полевые исследования в ряде областей Поволжья и Центральной России, проведенные в 2019-2023 гг. и изложенные в публикациях (Ефимов и др., 2021; Гуня и др., 2020а; 2020б; 2023, 2024). Обработано более тысячи анкет, проведены десятки фокус-групп и многочисленные интервью в школах, с государственными чиновниками и духовными лицами. Основные выводы вскрывают особенности отношения молодежи к Родине, государству, своей культурно-этнической и гражданской идентичности, касаются уровня культурно-религиозной грамотности и патриотизма, что крайне важно на нынешнем сложном этапе развития страны.

Патриотизм, гражданская и этнокультурная идентичность.

Сравнение полевых материалов опросов и фокус-групп до СВО (2019-2021) и после (2022-2023) показало отчетливый

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

тренд в усилении гражданской позиции молодежи в исследуемых регионах. До СВО в информационном пространстве господствовало во многом формальное или штампованное отношение к Родине и своей культуре. Состояние этнической идентичности русских подростков демонстрировало черты этнической индифферентности и нигилизма. Более 40% русских подростков и четверть педагогов не считали себя патриотами России. Та же картина наблюдалась и среди педагогов: 40 процентов из них (в основном, молодых) характеризовали себя индифферентно в отношении собственной этничности, а четверть - не считали себя патриотами. Низкая патриотичность и этническая индифферентность напрямую были связаны с желанием покинуть в будущем регион своего проживания.

При выборе идеалов представителей своего народа почти половина школьников не смогли кого-то назвать. Другие указали на представителей культуры, близких, современных политиков (в 2021 году на первом месте был Путин, а на втором месте Навальный, а также исторические личности Петр Первый, Александр Невский и др.). Такое состояние во многом объясняется проникновением новых информационных технологий, дефицитом объективных знаний.

Уже в 2023 г. не патриотами назвали себя лишь единицы школьников, хотя в большинстве своем ответы на вопрос о патриотизме не отражали четкую позицию и были неопределенными (более 50%). В 2023 г. опросы показали, что большинство школьников гордятся свое принадлежностью к русскому этносу (61%). Еще больше гордятся тем, что они граждане России (73%). Однако четверть из них не смогла назвать своего «идеального национального представителя». Треть школьников указали на то, что для них этническая принадлежность не имеет особого значения. Указывая, что этническая принадлежность не имеет особого значения, школьники во многих случаях хотели подчеркнуть не безразличие к своему этносу, а выразить таким образом терпимое отношение к другим этническим группам.

В 2023 г. на вопрос об идеальном представителе своего народа более четверти школьников ничего не ответили (28%).

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryzanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

Лидером по ответам стал В.В. Путин, его как идеального представителя своего народа назвали в своих анкетах 13% школьников. К его заслугам относят укрепление государства, присоединение Крыма и др. На втором месте находится Петр Первый (8% школьников), который, по мнению школьников, провел важные реформы, построил Санкт-Петербург, создал флот и др. Личность Навального не упоминается ни в одной из анкет.

Родина.

Понимание Родины во многом связано с местом, где человек родился, своим домом, родным краем (около 2/3 школьников). До СВО Россию в качестве Родины обозначали единицы, а уже в 2023 г. - почти каждый пятый. Потеря интереса к политическим или культурным лидерам в предыдущие десятилетия в определенной степени связано с увлечением западными либеральными идеями на фоне относительно низкого уровня ознакомления с российскими ценностями культуры и истории. Многие школьники планируют по окончании школы покинуть родные места, уехав в другие регионы России (почти 70%). Эта цифра в целом не изменилась за прошедшие годы, колебания существенны от региона к региону. Несколько снизилась доля молодежи, которая хотела бы уехать из страны (около 20%). Особенно это характерно для крупных городов, где почти половина участников фокус-групп высказала желание уехать из России. Возросло количество школьников, которые не определились с вопросами отъезда, т.е. остаются в состоянии неопределенности или вообще настроена не уезжать.

Социальные проблемы.

Как до СВО, так и после ее начала социальные проблемы остаются важными. Так среди ценностей, которые отмечают школьниками, выделяются: справедливость (35% школьников), деньги (32%), здоровье (27%). Вопросы социальной справедливости ассоциируются с проблемами в экономической сфере, доступе к хорошему образованию, хорошей работе, материальной обеспеченности семей в населенном пункте. Почти 70% опрошенных считают, что в российском обществе слишком сильно расслоение по доходам. При этом почти половина (47%) склонна причислять к основным проблемам

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смүлов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

безработицу и коррупцию (48%). Миграция не считается значимой проблемой, лишь 22% школьников считают проблему миграции самой острой для нашей страны.

Культурная память.

На формирование культурной памяти наиболее значимое влияние оказывают уроки школьной истории, а также общественно-политические мероприятия, проводимые в школах и населенных пунктах. Практически во всех школах лучшие традиции школьной жизни так или иначе имеют связь с традициями советского времени. Важное место при этом занимают праздники (9 Мая, День народного единства и др.), топонимы улиц, названные в честь исторических событий и персон.

Наибольший вклад в формирование памяти школьников оказали события Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., что непосредственно связано и с предметом истории, и с общественно-политическим дискурсом, который поддерживается в стране в связи с попыткой Запада исказить исторические события. На втором месте находятся события Российской истории, связанные с деятельностью исторических фигур (Петра I и др.), а также побед в различных войнах. При этом довольно мало школьников указали роль революции 1917 г. Следует отметить, что еще достаточно недавно роль этого события оценивалась намного выше. Важным знаком в формировании памяти школьников следует считать события последних лет, связанные с присоединением Крыма и Донбасса.

К добрым традициям своего народа школьники причислили празднование масленицы (13%), Нового года (12%), Дня Победы (6%), Пасхи (5%), семейные праздники. Почти половина школьников не ответили или указали, что затрудняются указать традиции своего народа (35% анкет).

Этнокультурная напряженность.

До СВО этнокультурная напряженность отмечалась у 40% опрошенных школьников и педагогов. При относительно спокойных религиозных отношениях наблюдался рост напряженности в сфере экономических отношений (статус в обществе), что было связано с активной миграцией и ростом доли приезжих. Ситуация различалась от региона к региону. Если в Центральной России конфликты на межнациональной

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

почве практически не наблюдались, то в Татарстане и Астраханской области отмечались уже случаи отдельных конфликтных ситуаций. После начала СВО, несмотря на усиливающийся приток мигрантов, острота вопросов этнокультурной напряженности осталась на прежнем уровне. Большинство молодежи во всех регионах проявляет высокую толерантность по отношению к другим группам идентичностей. При этом молодежь предпочитает сохранять базовые границы своей идентичности. Так, подавляющее большинство предпочитает спутника жизни из своего окружения (своей национальности и веры).

Отношение к религии.

В 2020 году 38% школьников назвали себя верующими (10% - не определились), в то время как в 2023 г. уже 43% назвали себя верующими, но 25% дали ответ - «затрудняюсь ответить». Количество верующих больше в национальных регионах. Идентификация себя с верующими вовсе не означает регулярного посещения храмов: большинство школьников посещают их редко. В более раннем детстве они посещали храмы чаще, в чем заслуга их родителей. Религиозность, таким образом, в основном культурная, она не укоренена в литургической жизни Церкви. В сельских школах и малых городах патриотичность немного выше, но религиозность - ниже. В крупных городах - наоборот.

Мировоззрение.

Как показали результаты фокус-групп, молодежь рассматривает Россию не как часть Европы или Азии, а как весомую часть мира со своими особенностями и ценностными установками. Семью предпочли бы в будущем создать 70%, однако большинство хотело бы иметь 1-2 ребенка в семье, что связано в основном с экономическими трудностями. 12% не хотели бы заводить семью вообще, отталкиваясь от нынешних социально-экономических условий. В большие города хотели бы уехать в основном сельские дети. А за границу страны - городские.

Аналитическое обеспечение и диагностика.

За период 2019-2024 гг. апробирован ряд методов, которые показали себя эффективными в диагностике духовно-нравственного состояния молодежи. В основу разработки

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

методики положены сочетания опросов, фокус-групп, интервью и активных мероприятий, таких как конкурсы-викторины.

Опросы дали основную массу аналитического материала, но в определенной мере выразили и пассивную позицию молодежи, некоторые вопросы остались без ответов. В противоположность этому, фокус-группы, интервью, конкурсы-викторины были нацелены на то, чтобы «разбудить» различные группы молодежи, вывести их на откровенные беседы. Так конкурсы-викторины способствовали тому, что старшеклассники сами проводили небольшие исследования, проводя опросы, изучая семейные архивы и др. Результатами стали видеоролики (фильмы) и фотопрезентации участия близких родственников в значимых событиях страны.

Важную роль играли фокус-группы, которые сопровождали исследования. Они проводились в относительно небольших группах (до 10-12 человек), где создавалась атмосфера свободной дискуссии. Фокус-группы помогли сориентировать молодежь на заполнение анкет и избежать недоверия к опросу. Совместное проведение опросов, викторин и фокус-групп позволило достичь определенного уровня доверия и репрезентативности данных.

Материалы анкетирования, в том числе повторного, а также результатов фокус-групп, составили базу данных для всестороннего анализа установок и предпочтений молодежи. Предполагается, что эта база данных должна пополняться, на ее основе может вестись постоянный мониторинг, сопровождающий процессы духовно-нравственного просвещения и патриотического воспитания.

Выводы.

Проведенные в 2019-2021 гг. исследования показали, что мировоззрение молодежи находилось под сильным влиянием резко возросших информационных потоков. Социально-культурная среда, в которой происходила воспроизводство культурной идентичности, испытывала влияние пропаганды западных либеральных ценностей, был отчетливо виден пробел в культурно-религиозной грамотности молодежи и дефицит знаний о российских ценностях культуры и истории. Ученики слабо ассоциировали себя со своей страной, а учителя, особенно

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

молодые, слабо или совсем не подготовлены к патриотическому воспитанию школьников. У многих школьников во всех исследованных регионах обнаружился духовный вакуум при растущем влиянии Интернета. Мировоззренческие представления опрошенных подростков, связанные с религией, государством, политикой, являются слабо развитыми, еще не устоявшимися и противоречивыми.

Патриотическое образование и воспитание школьников было поставлено на новый уровень в связи с началом проведения СВО. Государственная поддержка и распространение знаний о российской национальной культуре и истории активнее начала воплощаться в школьном образовании. Наибольший вклад в формирование культурно-исторической памяти школьников оказали знания о событиях Великой Отечественной войны, Российской истории, а также событиях последних лет, связанных с присоединением Крыма и Донбасса.

Совместное проведение опросов, викторин и фокус-групп позволило достичь определенного уровня доверия и репрезентативности данных. Составленная база из материалов анкетирования, в том числе повторного, а также результатов фокус-групп, составила основу для всестороннего анализа предпочтений молодежи в центральных районах России.

Исходя из уже накопленного опыта, можно сделать следующие рекомендации для повышения эффективности духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи:

- необходимость повышения культурно-религиозной грамотности школьников и педагогов;
- поддержка шагов по укреплению и развитию общегосударственной российской идентичности;
- использование духовно-нравственного потенциала Русской Православной Церкви;
- конструктивное взаимодействие научных и образовательных центров с российскими властями разных уровней и др.

Имеется тесная позитивная связь веры в Бога и патриотизма, веры и установок молодежи на создание семьи с большим желаемым количеством детей.

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

Всесторонняя оценка духовно-нравственного состояния российской молодежи, ее гражданской идентичности, формирование условий для патриотического воспитания необходима для упреждения развития в российском обществе негативных тенденций и определения приоритетных мер по воспитанию патриотичности, противодействию национализму и экстремизму.

ЛИТЕРАТУРА

- Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М. 2020а. Некоторые результаты анкетирования школьников по вопросам межконфессиональных и межнациональных отношений в ключевых регионах Поволжья. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 9 (4): 378-384.
- Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Макеева С.Г., Смулов А.М. 2020б. Региональные тренды в формировании идентичностей студенческой молодежи в поволжских регионах. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 9 (6): 585-592.
- Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Рязанова Т.Б., Смулов А.М., Тихоновский И.В. 2023. Мировоззренческие предпочтения российских студентов и школьников в регионах Поволжья и Северного Кавказа. - Культурное наследие России. 4: 33-41.
- Гуня А.Н., Ефимов А.Б., Рязанова Т.Б., Смулов А.М. 2024. Формирование культурной памяти у школьников (по материалам опросов в Тверской и Ярославской областях). - Культурное наследие России. 1. (в печати).
- Зеньковский В.В. 1997. Основы христианской философии. М.: Канон+. 560 с.
- Ефимов А.Б., Гуня А.Н., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М., Тихоновский И.В. 2021. Поволжье - регион добрососедства. Рекомендации по предупреждению межрелигиозных и межнациональных конфликтов на основе опыта Православия. М: Издательство «Перо».

Поступила / Received: 01.03.2024

Принята / Accepted: 25.03.2024